

РАЗДЕЛ. ЭКОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567846>

УДК 336.36

**ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

А.И. Гайнутдинова,

магистрант 3 курса, напр. «Экономика»,
профиль «Финансовый менеджмент»,

Р.А. Бурганов,

д.э.н., проф.,
ФГБОУ ВО «КГЭУ»,
г. Казань

Аннотация: В статье говорится о финансовых ресурсах предприятия и их правильного использования. Изучены виды и функции финансовых ресурсов. Так же статья посвящена проблемам формирования финансовых ресурсов малых и средних предприятий. Проанализированы виды и источники финансирования, дана оценка влияния внешних и внутренних факторов на формирование финансовых ресурсов организаций. Представлены основные меры по их решению.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, малые и средние предприятия (МСП), Росстат и ФНС России, внешние источники финансирования, внутренние источники финансирования, виды финансирования, проблемы МСП

**PROBLEMS OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES**

A.I. Gainutdinova,

3 year undergraduate student, ex. "Economy",
profile "Financial Management",

R.A. Burganov,

Doctor of Economics, prof.,
FSBEI HE "KSPEU",
Kazan

Abstract: The article talks about the financial resources of the enterprise and their correct use. The types and functions of financial resources have been studied. The article is also devoted to the problems of the formation of financial resources of small and medium enterprises. The types and sources of financing are analyzed, the impact of external and internal factors on the formation of financial resources of organizations is assessed. The main measures for their solution are presented.

Key words: financial resources, small and medium-sized enterprises (SMEs), Rosstat and the Federal Tax Service of Russia, external sources of financing, internal sources of financing, types of financing, problems of SMEs

Переход к рыночной экономике определяет возрастание роли финансов в деятельности предприятий в экономической системе. Основное предназначение финансов – формирование необходимого объема ресурсов, цель которых использовать их в процессе жизнедеятельности и развития [1-5].

Финансовые ресурсы предприятия выполняют три основные функции: построение, поддержание оптимальной структуры и увеличение производственных мощностей предприятия, обеспечение текущей финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение участия организации в реализации социальной политики.

Малые и средние предприятия (МСП) играют важную роль в поддержании конкурентоспособности в экономике, обеспечивая занятость, улучшая предпринимательскую деятельность, а также являются инструментом регионального развития. МСП, благодаря своей гибкой структуре, могут быстро адаптироваться к инновациям, способны реагировать на небольшие колебания спроса и могут быстрее оценивать возможности [1].

Тем не менее, согласно данным Росстата и ФНС России, в настоящее время в стране осуществляют деятельность 5605883 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых: 24,5 % субъектов микропредприятий, 4,1 % являются малыми компаниями, 0,3 % представляют средние компании, 71 % имеют статус индивидуальных предпринимателей (рис. 1) [4].

Рисунок 1 – Соотношение предприятий в Российской Федерации, в %

Отличительной чертой малых предприятий, можно сказать, является отсутствие финансовых ресурсов не только в период зарождения, но и в периоды развития и роста [2]. Компании нуждаются в разных формах капитала на разных этапах своей жизни. Финансовые ресурсы можно разделить на внешние и внутренние источники; внутренние источники включают все финансовые ресурсы внутри бизнеса, внешние источники включают все финансовые инструменты извне (рис. 2) [3].

Внутренние финансы, как правило, являются самой дешевой формой финансирования, поскольку предприятию не нужно платить проценты на деньги. Однако он может и не получить деньги, которых, особенно в случае крупных сумм.

Внешние источники могут быть разделены на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Последние имеют срок погашения менее 1 года. Среднесрочное финансирование включает финансирование со сроком погашения более 1 года, но менее 5 лет. Долгосрочное финансирование включает финансирование со сроком погашения 5 лет и более.

Для анализа формирования финансовых ресурсов необходимо классифицировать возможные виды финансирования:

- самофинансирование (накопленная прибыль, амортизационные отчисления, уставный капитал, резервный фонд);
- привлеченные средства (выпуск и размещение акций, франчайзинг);

Рисунок 2 – Источники финансирования предприятия

- заемные средства (займы, выпуск и размещение облигаций).

Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в момент учреждения предприятия, когда образуется уставный фонд. В зависимости от организационно-правовой формы могут быть паевые взносы, уставный капитал, долгосрочные займы, бюджетные средства. Следовательно, даже на этапе возникновения малого предприятия из-за невысокого капитала возникает проблема с собственными финансовыми ресурсами для формирования основных и оборотных средств [6].

Так же проблемы возникают при привлечении средств на условиях, оптимальных для данного предприятия:

- оперативное получение недостающих финансовых ресурсов;
- небольшая сумма привлеченных средств;
- кратковременный период использования денежных средств в обороте организации;
- доступная и гибкая оплата привлеченных средств.

МСП в России, как и в большинстве развивающихся стран, сталкиваются с рядом проблем, таких как недостаточные управленческие навыки, нехватка обученного персонала, плохой доступ к финансовым ресурсам и низкое использование новых технологий. Поскольку финансовый менеджмент является центром общей системы управления в малом и среднем бизнесе, неэффективность финансового поведения пагубно сказывается на долговечности и производительности МСП.

Таким образом, многообразие факторов воздействия на формирование ресурсов малого и среднего предприятий приводит к усложнению проведения анализа их финансово-хозяйственной деятельности и динамики их развития. Достаточность ресурсов для реализации фирмы является важным фактором обеспечения финансовой устойчивости [7].

Обобщая изложенное правомерно сделать вывод о том, что формирование полноценного института малого предпринимательства в российской экономической системе еще далеко не завершено, о чем, в частности, свидетельствует продолжающаяся нестабильность в экономике и достаточно выраженное неравновесие рынка.

Список литературы

[1] Максимчук Е.Е. Основные аспекты финансовой поддержки малого бизнеса на современном этапе развития экономики России. / Е.Е. Максимчук. // Экономические науки. – 2009. № 12. 7-10 с.

[2] Мартынова Н.Н. Факторы, противодействующие эффективному развитию института малого предпринимательства в современной российской экономике. / Н.Н. Мартынова. // Экономические науки. – 2009. № 12. 67-71 с.

[3] Михеев О.Л. Государственная поддержка малого бизнеса в условиях кризиса. / О.Л. Михеев. // Страхование дело. – 2009. 47-48 с.

[4] Морозко И.И. Влияние мирового экономического кризиса на условия финансирования малого бизнеса в России. / И.И. Морозко, В.Ю. Диденко. // Финансы и кредит. – 2010. № 7. 7-10 с.

[5] Николаев Н.В. Финансовые ресурсы и финансовые отношения в национальной экономике: анализ и определение понятий в контексте системного подхода и эволюции финансовой науки. / Н.В. Николаев. // Финансовая аналитика. – 2009. № 4. 67-72 с.

[6] Тезисы выступления директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства А.В. Шарова на втором ежегодном деловом форуме «Развитие малого и среднего бизнеса». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minrec/about/structure/depmb/doc20100518_07. (дата обращения: 16.01.2021).

[7] Ченг Ф.Ли. Финансы корпораций: теория, методы и практика. / Ф.Ли. Ченг, Дж.И. Финнерти. – М.: ИНФРА-М, 2000. 686 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Maksimchuk E.E. The main aspects of financial support for small businesses at the current stage of development of the Russian economy. / HER. Maksimchuk. // Economic sciences. - 2009. No. 12. 7-10 p.

[2] Martynova N.N. Factors opposing the effective development of the institution of small business in the modern Russian economy. / N.N. Martynov. // Economic sciences. - 2009. No. 12. 67-71 p.

[3] Mikheev O.L. State support for small business in crisis conditions. / O.L. Mikheev. // Insurance business. - 2009.47-48 p.

[4] Morozko I.I. The impact of the global economic crisis on the conditions for financing small businesses in Russia. / I.I. Morozko, V.Yu. Didenko. // Finance and credit. - 2010. No. 7. 7-10 p.

[5] Nikolaev N.V. Financial resources and financial relations in the national economy: analysis and definition of concepts in the context of a systems approach and the evolution of financial science. / N.V. Nikolaev. // Financial analytics. - 2009. No. 4. 67-72 p.

[6] Abstracts of the Director of the Department for the Development of Small and Medium Enterprises A.V. Sharova at the second annual business forum Small and Medium Business Development. [Electronic resource]. - URL: http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/doc20100518_07. (date of access: 16.01.2021).

[7] Cheng F. Lee Corporate finance: theory, methods and practice. / F. Lee Cheng, J.I. Finnerty. - M.: INFRA-M, 2000.686 p.

© А.И. Гайнутдинова, Р.А. Бурганов, 2021

Поступила в редакцию 13.01.2021

Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Гайнутдинова А.И., Бурганов Р.А. Проблемы формирования финансовых ресурсов малых и средних предприятий // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 196-201. URL: <https://ip-journal.ru/>